

С.Е. Фоменко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ МОРСКОЙ БУРОЙ ВОДОРΟΣЛИ *SARGASSUM PALLIDUM* ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ НА МОДЕЛИ СТРЕСС-ВОЗДЕЙСТВИЯ

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичёва ДВО РАН, Владивосток

Длительное воздействие стрессовых факторов, в первую очередь, нарушает антиоксидантную защиту организма, приводя к образованию избытка реактивных оксигенных радикалов, что сопровождается липидной пероксидацией клеточных мембран. Для восстановления нарушенных стрессом метаболических реакций организма используют природные комплексы, выделенные из морских водорослей, обладающие высокой антиоксидантной и антирадикальной активностью, то есть способностью эффективно нейтрализовать высокотоксичные радикалы. Целью настоящей работы явилось изучение влияния экстракта из бурой водоросли Саргассума бледного (*Sargassum pallidum*) на показатели антиоксидантной системы печени и крови мышей при экспериментальном стрессе. Стресс моделировали путем вертикальной фиксации животных за дорсальную шейную складку на 24 часа. Применение экстракта из саргассума при экспериментальном стрессе сопровождалось выраженным защитным действием, которое проявлялось в сохранении относительной массы внутренних органов животных, отсутствии язвенных изъязвлений слизистых оболочек желудка, стабилизации показателей антиоксидантной системы организма и снижении уровня перекисного окисления липидов. Экстракт из саргассума не уступал известному стресс-протекторному препарату – экстракту элеутерококка в эффективности защиты метаболических реакций организма животных в условиях стресс-воздействия. Выраженный защитный эффект экстракта из саргассума обусловлен антиоксидантным действием полифенольных соединений, входящих в состав исследуемого вида. Бурая водоросль *Sargassum pallidum* является перспективным источником сырья для получения стресс-протекторных препаратов и пищевых добавок с антиоксидантными свойствами.

Ключевые слова: антиоксидантная система, стресс, экстракт *Sargassum pallidum*, элеутерококк.

Для цитирования: Фоменко С.Е. Использование экстракта из морской бурой водоросли *Sargassum pallidum* для восстановления показателей антиоксидантной системы на модели стресс-воздействия // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2018; 3(75): 59–65. DOI: 10.5281/zenodo.1488038.

Для корреспонденции: Фоменко С.Е., к.б.н., e-mail: fomenko29@mail.ru.

Поступила 12.10.18

S.E. Fomenko

USE OF EXTRACT FROM THE BROWN SEAWEED OF *SARGASSUM PALLIDUM* FOR RESTORATION OF PARAMETERS OF ANTIOXIDANT SYSTEM ON MODEL THE STRESS – INFLUENCES

Ilichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia

The chronic impact of stress factors, in the first place, upset the antioxidant defense system of the organism, causing the generation of the excess of high reactive oxygenic radicals, accompany with cell peroxidation of lipids within cell membranes. For restoration of the metabolic reactions of the organism upset by stress are using the complexes of biologically active substances, separated from seaweeds, possessing the high antioxidative and antiradical activity and are capable effectively neutralize the high toxic radicals. The purpose of the current research was to study the influence of extract of brown seaweed *Sargassum pallidum* on characteristics of the antioxidant defense system in liver and blood of mice at experimental stress. The stress was simulated by suspending animals in the upright position by their neck dorsal skin fold for 24 hours. Administration of the *S. pallidum* at experimental stress resulted in a pronounced preventive action, which was occurred as preserving of the weight index of their viscera, absence of ulcerous damage of stomach mucosa, support of the stability of the organism antioxidant defense system indexes and a reduction of lipid peroxidation. The extract from *S. pallidum* has proven to be no less effective in protecting the organism metabolic reactions under a stress than the well-known stress protecting preparation – Eleutherococcus extract. The pronounced protective effect of the *S. pallidum* extract are explained by the action of antioxidant effect of polyphenols comprising, separated during the extraction of the exploring raw material. The brown seaweed *S. pallidum* appears to be a perspective source of raw materials for receiving of the high effective stress-protective preparations and food additives with pronounced antioxidant properties.

Key words: antioxidant defense, stress, extract of *Sargassum pallidum*, Eleutherococc.

For citation: Fomenko S.E. Use of extract from the brown seaweed of *Sargassum pallidum* for restoration of parameters of antioxidant system on model the stress – influences. *Health. Medical ecology. Science.* 2018; 3: 59–65 (in Russia). DOI: 10.5281/zenodo.1488038.

For correspondence: Fomenko S.E., e-mail: fomenko29@mail.ru.

Conflict of interests. The author is declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study was carried out without the involvement of sponsorship.

Received 12.10.18

Accepted 20.11.18

Введение

Состояние здоровья современного человека определяется многочисленными факторами, среди которых ведущую роль играет всеобщая подверженность стрессовым воздействиям. В основе метаболических нарушений при стрессе лежит активация свободно-радикальных реакций и снижение антиоксидантной защиты в органах и тканях, что обуславливает развитие деструктивных процессов и патологических состояний в организме. В настоящее время доказана роль стресса как этиологического фактора ишемических заболеваний сердца, гипертонической болезни, атеросклероза и других заболеваний, ограничивающих срок жизни [1]. Большинство патологий, так или иначе, связано с усилением свободно-радикальных процессов, характеризующихся повышением продукции активных форм кислорода, таких как супероксид-радикал, гидроксил-радикал, а также связанных радикалов – пероксид водорода, синглетный кислород и др. [2].

В норме окислительные процессы строго контролируются и регулируются, при этом важная роль принадлежит антиоксидантным ферментам и неэнзиматическим низкомолекулярным антиоксидантам, которые, являясь «ловушками» свободных радикалов, значительно снижают их образование и защищают организм от оксидативных повреждений. Несмотря на то, что стресс является приспособительной реакцией организма в ответ на различные внешние и внутренние факторы, в какой-то момент наступает предел прочности и срыв регуляторных систем организма (дизадаптация). При этом избыточная генерация реактивных кислородных радикалов превышает антиоксидантную способность организма, в результате формируется оксидативный стресс, который способствует развитию патологических изменений и заболеваний. Для предотвращения развития антиоксидантного дисбаланса в организме, необходимо вовремя компенсировать недостаток собственных резервов антиоксидантной защиты за счет внешних источников антиоксидантов. К таким соединениям относятся природные полифенольные комплексы, обладающих высокой антиоксидантной и антирадикальной активностью, то есть способностью эффективно нейтрализовать высокотоксичные радикалы, и тем самым предотвратить развитие оксидативного процесса.

Большой интерес вызывают морские водоросли, как потенциальные источники природных антиоксидантов. В их состав входят такие соединения, как полисахариды, аминокислоты, минералы, витамины, липиды, пищевые волокна, полифенольные соединения и др. [3, 4]. Наиболее значимы в этом отношении бурые водоросли, которые являются важным объектом марикультуры, а также представляют собой ценный пищевой биоресурс. В их числе Саргассум бледный – *Sargassum pallidum* (Turner) C. Agardh, который относится к отряду бурых водорослей, семейства саргассовых – Sargassaceae. *Sargassum pallidum* (Turner) C. Agardh является широко распространенным видом водорослей, произрастающих в Желтом и Японском морях, на Южно-Курильском мелководье. *S. pallidum* традиционно используется в странах Юго-Восточной Азии, как пищевой продукт с высокой биологической ценностью, а также как сырье для получения препаратов альгиновой кислоты (полисахаридный комплекс). В виде водных и спиртовых экстрактов *S. pallidum* широко используется в традиционной китайской медицине [5]. Известно, что препараты из саргассовых водорослей проявляют широкий спектр фармакологических свойств: антиоксидантные, нейропротекторные, антимикробные, противовирусные, иммуномодулирующие и др. [6]. Ранее нами было показано, что экстракт из морской бурой водоросли *S. pallidum* обладает выраженным гепатопротекторным действием, что обусловлено присутствием в нем полифенольных соединений, обладающих высокой антиоксидантной активностью [7]. Однако, изучение стресс-протекторного действия экстракта из *S. pallidum* до настоящего времени не проводилось.

Целью настоящей работы явилось исследование профилактического влияния водно-спиртового экстракта, выделенного из таллома морской водоросли *Sargassum pallidum*, на состояние антиоксидантной системы мышей в условиях экспериментального стресса.

Материал и методы

Образцы водорослей собирали в июле-августе 2015 г. в прибрежных водах залива Петра Великого Японского моря на морской экспериментальной станции ТОИ ДВО РАН (о-в Попова). Выборка водорослей составляла по 10 талломов каждого вида. Слоевища очищали от эпифитов и донного бентоса,

промывали сначала морской, затем дистиллированной водой. После этого отжимали и погружали в кипящую воду на 2 мин для инактивации ферментов. Обработанные таким способом водоросли сушили до суховоздушного состояния. Высушенный таллом измельчали с помощью лабораторной мельницы до размеров частиц 0,5–1 мм и экстрагировали 70%-ным этиловым спиртом в соотношении сырье: экстрагент (1:2 по объему) методом реперколяции. Выход экстракта составлял 1 л на 1 кг сухого сырья. Экстрагирование этанолом является эффективным способом переработки водорослей, в процессе которого извлекается основная часть минеральных и органических веществ, проявляющих биологическую активность. Содержание общих полифенолов в экстракте определяли с помощью реактива Фолина-Чокальтеу и выражали в мг-экв ГК/100 г сухой водоросли [8]. Экстракт саргассума обладает низкой токсичностью (LD_{50} составляет 2000 мг/кг) и не оказывает вредного действия при длительных введениях в желудок и парэнтерально, что позволило провести экспериментальные исследования на животных.

Эксперимент проводили на белых беспородных мышках-самцах массой 20–30 г, содержащихся в стандартных условиях вивария, и на стандартном рационе питания. Острый стресс моделировали путем вертикальной фиксации животных за дорсальную шейную складку на 24 часа. Контрольные животные содержались в стандартных условиях вивария. В качестве препарата сравнения использовали официальный, стандартизованный экстракт элеутерококка (*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) – известного, как адаптогена и стресс-протектора [9]. Препараты вводились в желудок через зонд дважды: непосредственно перед вертикальной фиксацией и через 6 часов после первого введения. Дозу вводимого препарата рассчитывали в мг общих ПФ на 1 кг массы животного. Освобожденные от спирта экстракты саргассума и элеутерококка доводили дистиллированной водой до требуемого объема и вводили мышам внутрижелудочно через зонд в виде водной взвеси. Разведение проводили таким образом, чтобы терапевтическая доза, принятая в данном исследовании, а именно 100 мг общих полифенолов/кг массы [10] составила по объему 5,0 мл/кг массы, что соответствовало 0,1 мл разведенного препарата на одну особь. Животные из группы «чистый стресс» получали дистиллированную воду в объеме, равном объему вводимых препаратов.

Кровь для исследований собирали из шейной вены животных в вакуэты с 1% раствором гепарина. Для отделения плазмы кровь центрифугировали 10 мин при 3000 об/мин, затем образцы плазмы замораживали при $t = -80^{\circ}\text{C}$ для дальнейшего определения биохимических показателей. Печень после извлечения промывали в физиологическом растворе и также замораживали в холодильнике при $t = -80^{\circ}\text{C}$.

В ходе исследования были выделены четыре группы животных по 8 мышей в каждой: 1-я группа – контроль (интактные); 2-я группа – вертикальная фиксация (чистый стресс); 3-я группа – вертикальная фиксация + экстракт саргассума; 4-я группа – вертикальная фиксация + экстракт элеутерококка. Животных выводили из эксперимента декапитацией под легким эфирным наркозом с соблюдением правил и международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 1986). Исследование одобрено Комиссией по вопросам этики Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН (протокол № 7 от 16.12.2015 г.).

После экспериментального стресс – воздействия подсчитывали относительную массу внутренних органов (печень, селезенка) и количество изъязвлений слизистой оболочки желудка. Относительная масса внутренних органов рассчитывалась как отношение массы органа к массе тела животного. Состояние антиоксидантной системы мышей оценивали по активности супероксиддисмутазы [11], глутатионпероксидазы [12], глутатионредуктазы [13], величине антирадикальной активности [14] и малонового диальдегида в плазме крови [15], а также содержанию восстановленного глутатиона в печени [16]. Обработку результатов проводили с использованием статистического пакета InStat 3.0 (GraphPad Software Inc. USA, 2005) с функцией проверки соответствия выборки закону нормального распределения. Для определения статистической значимости различий в зависимости от параметров распределения использовали параметрический t-критерий Стьюдента или непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты

Вертикальная фиксация крыс за дорсальную шейную складку в течение 24 часов вызывала снижение веса животных на 21% ($25,62 \pm 1,13$ по сравнению с $33,40 \pm 0,88$ г в контроле; $p < 0,001$). Относительная масса внутренних органов также достоверно понизилась: селезенки на 19% ($0,25 \pm 0,023$ против $0,31 \pm 0,014$ мг/100 г массы в контроле; $p < 0,05$) и печени на 23% ($4,57 \pm 0,31$ против $5,96 \pm 0,18$ мг/100 г массы в контроле; $p < 0,01$) (рис.1). Показателем стрессированности при экстремальном воздействии является также появление язвенных поражений слизистых оболочек желудка. В группе стрессированных животных количество зафиксированных изъязвлений слизистой составило $2,6 \pm 0,1$ шт/животное, в контроле – 0.

Введение на фоне стресса экстрактов из саргассума и элеутерококка (3-я и 4-я группы) сопровождалось тенденцией к уменьшению выраженности инволюционных изменений внутренних органов по сравнению со 2-й группой «чистый стресс». Так, в группах мышей, получавших на фоне стресса

Рис. 1. Влияние экстрактов из бурой водоросли *Sargassum pallidum* и элеутерококка на весовые показатели мышей и их внутренних органов при стресс-воздействии. Изменения статистически достоверны в сравнении с контролем: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.
Условные обозначения:
ЭС – экстракт саргассума, ЭЭ – экстракт элеутерококка

природные экстракты, относительная масса печени возросла на 8% ($4,92 \pm 0,25$ мг/100 г массы; $p < 0,05$) у мышей, получавших экстракт саргассума, и на 6% ($4,86 \pm 0,62$ мг/100 г массы; $p < 0,05$) у мышей, получавших экстракт элеутерококка. Аналогичным образом на 12% ($p < 0,001$) повысилась относительная масса селезенки при введении экстракта саргассума, что составило $0,28 \pm 0,018$ мг/100 г массы.

При введении экстракта элеутерококка данный показатель повысился на 16% ($p < 0,001$) и составил $0,29 \pm 0,031$ мг/100 г массы по сравнению с группой «чистый стресс» ($0,25 \pm 0,023$ мг/100 г массы). И хотя применение природных средств (экстрактов саргассума и элеутерококка) не привело к полному восстановлению относительной массы внутренних органов, но способствовало достоверному повышению этих показателей в сравнении со 2-й группой «чистый стресс». В отношении параметров массы тела мышей в 3-й

Рис. 2. Влияние экстрактов из бурой водоросли *Sargassum pallidum* и элеутерококка на показатели антиоксидантной системы и уровень малонового диальдегида в плазме крови мышей при стресс-воздействии. Изменения статистически достоверны в сравнении с контролем: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.
Условные обозначения:
ЭС – экстракт саргассума, ЭЭ – экстракт элеутерококка

и 4-й группах, получавших природные экстракты, положительной динамики не отмечалось, данные показатели оставались все еще достоверно низкими. Однако важно отметить, что у этих мышей не было зафиксировано язвенных изъязвлений слизистых оболочек желудка. Таким образом, введение природных комплексов из саргассума и элеутерококка на фоне стресса оказало положительное влияние на относительную массу внутренних органов и слизистую желудка мышей.

Оценивая состояние антиоксидантной системы животных, подвергнутых стрессовому воздействию (рис. 2), было выявлено снижение величины антирадикальной активности плазмы крови на 46% ($7,1 \pm 0,13$ против $13,15 \pm 0,21$ ед. тролокса/мг белка в контроле; $p < 0,001$). В свою очередь активность супероксиддисмутаза (СОД) – ключевого фермента антиоксидантной защитной системы была снижена на 40% ($405,41 \pm 10,74$ по сравнению с $678,49 \pm 6,47$ усл. ед.

в контроле; $p < 0,001$). Нарушения антиоксидантной защитной системы в условиях стресса проявлялись также в увеличении количества малонового диальдегида (МДА) на 68% ($6,21 \pm 0,19$ против $3,70 \pm 0,10$ мкмоль/мл плазмы в контроле; $p < 0,001$). Также у этих животных отмечалось снижение уровня восстановленного глутатиона (Г-SH) печени почти в 2 раза ($2,50 \pm 0,14$ против $4,70 \pm 0,15$ мкмоль/г печени в контроле; $p < 0,001$) (рис. 3). Активность ферментов глутатионного звена в условиях стресс-воздействия была также значительно снижена. Так, активность глутатионредуктазы (ГР) – фермента, выполняющего главную роль в поддержании определенной концентрации Г-SH внутри клетки, снизилась на 26% ($65,17 \pm 3,60$ против $88,21 \pm 4,26$ нмоль/мин/мл плазмы; $p < 0,001$). Активность другого ключевого фермента антиоксидантной системы – глутатионпероксидазы (ГП), катализирующей восстановление перекисей и гидроперекисей, также была снижена на 35% ($90,5 \pm 3,25$ против $139,0 \pm 4,83$ нмоль/мин/мл плазмы в контроле; $p < 0,001$).

Введение экстракта из саргассума (3-я группа) на фоне стресс-воздействия оказало существенное антиоксидантное действие, о чем свидетельствует восстановление показателей глутатионовой системы по сравнению со 2-й группой мышей, не получавших экстракты. Так, уровень Г-SH в ткани печени повысился на 40% ($3,51 \pm 0,18$ мкмоль/г печени; $p < 0,001$), а активности ГП и ГР плазмы крови сохранялись на уровне контрольных величин. Содержания МДА в плазме крови снизилось на 18% ($5,14 \pm 0,13$ мкмоль/мл плазмы; $p < 0,001$) при одновременном повышении уровня АРА на 37% ($9,75 \pm 0,15$ ед. тролокса/мг белка; $p < 0,001$) и активности СОД на 21% ($491,24 \pm 13,07$ усл. ед.; $p < 0,001$).

У животных, получавших экстракт элеутерококка на фоне стресса (4-я группа), исследуемые антиоксидантные показатели также имели тенденцию к стабилизации. При сравнении со 2-й группой на 73% повысился уровень АРА ($12,28 \pm 0,12$ ед. тролокса/мг белка; $p < 0,001$) и на 50% активность СОД ($611,24 \pm 3,79$ усл. ед.; $p < 0,001$). Содержание МДА снизилось на 32% ($4,25 \pm 0,06$ мкмоль/мл плазмы; $p < 0,001$).

В свою очередь, показатели глутатионного звена у мышей, которым вводили экстракт элеутерококка, были несколько ниже контрольных величин и уступали аналогичным параметрам в группе животных, получавших экстракт саргассума. Активность ГП и ГР плазмы крови мышей, получавших экстракт саргассума, превышала в среднем на 19–21% ($p < 0,01$) соответствующие показатели у животных, получавших экстракт элеутерококка.

Обсуждение

Действие стресса (вертикальная фиксация) в течение 24 часов сопровождалось выраженными изменениями весовых показателей животных, а также относительной

Рис. 3. Влияние экстрактов из бурой водоросли *Sargassum pallidum* и элеутерококка на показатели глутатионного звена в плазме крови и печени мышей при стресс-воздействии
Изменения статистически достоверны в сравнении с контролем: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Условные обозначения:

ЭС – экстракт саргассума, ЭЭ – экстракт элеутерококка

массы их внутренних органов, и появлением язвенных изъязвлений слизистой желудка, что является ответной реакцией организма, или, так называемым, синдромом биологического стресса [17]. Снижение индекса массы селезенки свидетельствует об инволюции лимфатической системы, что связано с увеличенной секрецией корой надпочечников стероидных гормонов [18], вызывающих распад лимфоцитов и угнетение метаболических процессов в клетках селезенки. Таким образом, уже на ранних стадиях стрессовой реакции возникают изменения в иммунокомпетентных органах.

Как известно, при воздействии стрессовых факторов, в первую очередь, активизируется антиоксидантная система организма, вследствие избытка образующихся реактивных кислородных радикалов [19], о чем свидетельствует увеличению количества малонового диальдегида. Данный показатель характеризует высокую активность перекисного окисления жирных

кислот, входящих в состав мембранных липидов, что сопровождается повышением проницаемости клеточных мембран в различных тканях [19,20]. Согласно полученным данным, система антиоксидантной защиты организма экспериментальных животных в условиях стресс-воздействия испытывает чрезвычайное напряжение, о чем свидетельствует снижение величины АРА, активности СОД, ГП, ГР, а также уровня восстановленного глутатиона, что в дальнейшем может привести к ее значительному истощению.

Применение экстракта из *S. pallidum* при экспериментальном стресс-воздействии сопровождалось выраженным защитным действием, которое проявлялось тенденцией к сохранению относительной массы внутренних органов животных, отсутствием язвенных изъязвлений слизистой оболочки желудка, а также повышением антиоксидантной защиты печени и крови, и снижением уровня перекисного окисления липидов.

Биохимический механизм действия экстракта из саргассума обусловлен тем, что в составе водорослевого экстракта присутствует фенольная фракция, относящаяся к особой группе вторичных метаболитов и обладающая антиоксидантным действием. Известно, что в составе бурых водорослей, в том числе в *S. pallidum*, наряду с традиционными группами фенольных соединений, такими как фенольные кислоты и полифенолы флавоноидной природы, присутствует характерная только для них группа, называемая флоротаннинами [21]. Флоротаннины представляют собой олигомеры флороглюкинола (1,3,5-тригидроксibenзола) [22] и являются доминирующей группой среди полифенолов бурых водорослей. Благодаря наличию разветвленной структуры сопряженных двойных связей высокой подвижности и большого количества свободных гидроксильных групп, они обладают способностью связывать свободные радикалы. Данная структура может выступать в качестве универсальной донорно-акцепторной системы, способной как поглощать, так и отдавать электроны, нормализуя, таким образом, биохимические процессы, проходящие с участием переноса заряженных частиц.

При сравнении профилактического действия двух природных экстрактов на показатели антиоксидантной системы животных, необходимо отметить, что протекторный эффект экстракта из саргассума не уступал таковому элеутерококка, а по некоторым исследованным параметрам (активность ГР и ГП) даже превосходил таковой. И хотя полифенолы, содержащиеся в бурых водорослях существенно отличаются по химическому составу от наземных растений, они обладают не меньшей способностью связывать свободные радикалы, нейтрализуя их поражающее действие в организме [3], что и обуславливает антиоксидантный эффект экстракта из *S. pallidum*. Согласно литературным источникам, флоротаннины примерно вдвое эффектив-

нее таких антиоксидантных соединений, как катехин, аскорбиновая кислота или α -токоферол [23].

На основании полученных данных можно заключить, что бурая водоросль *S. pallidum* является перспективным видом сырья для получения стресс-протекторных препаратов и пищевых добавок, которые могут быть использованы для введения в функциональные пищевые продукты питания.

Выводы

1. В условиях экспериментального стресс-воздействия (фиксация животных за дорсальную шейную складку) отмечалось нарушение метаболических реакций организма, которое сопровождалось инволюцией лимфатической системы, появлением язвенных изъязвлений слизистой желудка, снижением антиоксидантной защиты и активированием реакций ПОЛ.

2. Введение экстракта из *S. pallidum* при стрессе способствовало сохранению весовых коэффициентов внутренних органов животных (селезенка, печень), отсутствию язв слизистой желудка, восстановлению показателей антиоксидантной системы.

3. При стрессовом воздействии экстракт из саргассума не уступал препарату сравнения элеутерококк в профилактике стресс-индуцированных нарушений метаболизма, а по некоторым исследованным параметрам глутатионового звена даже превосходил таковой.

4. Бурая водоросль *S. pallidum* является перспективным источником сырья для создания препаратов, способных оптимизировать метаболические процессы в организме для предупреждения стресс-индуцированных расстройств.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Информация об источниках финансирования – бюджетные средства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кушнерова Н.Ф., Момот Т.В., Фоменко С.Е., Спрыгин В.Г. Профилактика стрессовых нарушений углеводного и липидного обмена печени экстрактом из отжима плодов рябины. *Здоровье, медицинская экология, наука*. 2014; 2(56): 36–38.
2. Davies K. J. Oxidative stress, antioxidant defenses, and damage removal, repair, and replacement systems. *IUBMB Life*. 2000; 50: 279–289.
3. Yuan Y.V., Walsh N.A. Antioxidant and antiproliferative activities of extracts from a variety of edible seaweeds. *Food Chem. Toxicol.* 2006; 44:1144–1150.
4. Holdt S. L., Kraan S. Bioactive compounds in seaweed: functional food applications and legislation. *J. Appl. Phycol.*, 2011; 23: 543–597.
5. Liu L., Heinrich M., Myers S., Dworjanyn S.A. Towards a better understanding of medicinal uses of the brown seaweed *Sargassum* in Traditional Chinese Med-

icine: a phytochemical and pharmacological review. J. Ethnopharmacology. 2012;142(3): 591–619.

6. Yende S.R., Harle U.N., Chaugule B.B. (2014). Therapeutic potential and health benefits of *Sargassum* species. Pharmacogn. Rev. 2014; 8 (15): 1–7.

7. Спрыгин В.Г., Кушнерова Н.Ф., Фоменко С.Е., Другова Е.С., Лесникова Л.Н., Мерзляков В.Ю., Момот Т.В. Влияние экстракта из морской бурой водоросли *Sargassum pallidum* на метаболические реакции печени при токсическом гепатите. Биология моря. 2017; 43(6): 444–449.

8. Parys S., Rosenbaum A., Kehraus S., Reher G., Glombitza K.W., König G.M. Evaluation of quantitative methods for the determination of polyphenols in algal extracts. J. Nat. Prod. 2007; 70(12): 1865–1870.

9. Davydov M., Krikorian A.D. *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim. (Araliaceae) as an adaptogen: a closer look. Journal of Ethnopharmacology. 2000; 72: 345–393.

10. Венгеровский А.И., Маркова И.В., Саратиков А.С. Доклиническое изучение гепатозащитных средств // Ведомости фарм. комитета. 1999; 2: 9–12.

11. Paoletti F., Aldinucci D., Mocali A., Caparrini A. A sensitive spectrophotometric method for the determination of superoxide dismutase activity in tissue extracts. Analytical biochemistry. 1986; 154 (2): 536–541.

12. Burk R.F., Lawrence R.A., Lane J.M. Liver necrosis and lipid peroxidation in the rat as the result of paraquat and diquat administration. Effect of selenium deficiency. J. Clin. Invest. 1980; 65(5): 1024–1031.

13. Goldberg D.M., Spooone R.J. Methods of enzymatic analysis. H.U. Bergmeyer (ed. in-chive). Weinheim; Deerfield Beach, Florida; Basel. 1983; 3: 258–265.

14. Re R., Pellegrini N., Proteggente A. et al. Anti-oxidant activity applying an improved ABTS+ radical cation decolorization assay. Free Radical Biology & Medicine. 1999; 26 (9-10): 1231–1237.

15. Buege J.A., Aust S.D. Microsomal lipid peroxidation. Methods in Enzymology. N.Y.: Academic Press. 1978; 52: 302–310.

16. Elman G.L. Tissue sulfhydryl groups. Arch. Biochem. Biophys. 1959; 82 (1): 70–77.

17. Дмитриева Т.Б., Воложин А.И., Александровский Ю.А. и др. Социальный стресс и психическое здоровье. Москва, 2001. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ – 248 с.

18. Chrousos G. P. Stress and disorders of the stress system. Nat. Rev. Endocrinol. 2009; 5: 374–381.

19. Sahin E., Gümüslü S. Stress-dependent induction of protein oxidation, lipid peroxidation and anti-oxidants in peripheral tissues of rats: comparison of three stress models (immobilization, cold and immobilization-cold). Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007; 34(5-6): 425–431.

20. Фоменко С.Е., Кушнерова Н.Ф., Спрыгин В.Г., Момот Т.В. Нарушение обменных процессов в печени крыс под действием стресса. Тихоокеанский медицинский журнал. 2013; 52(2): 67–70.

21. Agregan R., Munekata P.E.S., Franco D., Dominguez R., Carballo J., Lorenzo J. M. Phenolic compounds from three brown seaweed species using LC-DAD-ESI-MS/MS. Food Research International. 2017; 99: 979–985.

22. Ragan M.A., Glombitza K.W. Phlorotannins, brown algal polyphenols. Progress in Phycological Research. – Bristol: Biopress Ltd, 1986. 129–241.

23. Shibata T., Ishimaru K., Kawaguchi S., Yoshikawa H., Hama Y. Antioxidant activities of phlorotannins isolated from Japanese Laminariaceae. J. Appl. Phycol. 2008; 20: 705–711.

Сведения об авторе

Фоменко Светлана Евгеньевна, к.б.н., в.н.с. лаборатории биохимии ФГБУН Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, 690041, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел.: (423)-231-30-61, факс: (423)-231-25-73, <http://orcid.org/0000-0002-0261-0190>, e-mail: fomenko29@mail.ru.

© Кушнерова Н.Ф., 2018 г.

УДК 616.314.17-008.1:616-098:616.15

DOI: 10.5281/zenodo.1488050

Н.Ф. Кушнерова

КОРРЕКЦИЯ ЛИПИДНОГО СОСТАВА ПЛАЗМЫ КРОВИ И МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИСЛИПИДЕМИИ ЛИПИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ ИЗ ЭКСТРАКТА БУРОЙ ВОДОРОСЛИ *SACCHARINA JAPONICA*

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток

Целью работы явилось изучение фармакологической эффективности липидного комплекса экстракта из морской бурой водоросли *Saccharina japonica* при экспериментальной дислипидемии. Проведено исследование состава жирных кислот плазмы крови и мембран эритроцитов крыс, содержания липопротеинов низкой и высокой плотности, уровня общего холестерина при гиперхолестеринином рационе с высокожировой нагрузкой. Экспериментальную модель вызывали введением в рацион животных в течение 6 недель повышенного содержания насыщенных жиров (растительное сало 25% от веса рациона),